

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH

Muratov Alyorjon Athamjon o'g'li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda va ta‘lim-tarbiya sifatini oshirishda ularning kreativligini rivojlantirish masalasi tahlil qilingan, ijod va kreativlik tushunchalarini o‘rganishdagi yondashuvlar ifodalangan.

Kalit so‘zlar: kreativlik, ijod, ta‘lim, tarbiya, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik kreativlik, yondashuv.

Abstract. This article analyzes the issue of developing the creativity of future teachers in training and improving the quality of education, and approaches to studying the concepts of creativity and creativity are expressed.

Keywords: creativity, creativity, education, training, future teacher, pedagogical creativity, approach.

So‘nggi yillarda ta‘lim sohasidagi amalga oshirilgan o‘zgarishlar, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashga yangi talablar qo‘ymoqda. Zamonaviy ta‘lim-tarbiya sifatini oshirishda hamkorlik pedagogikasining roli ortib bopmoqda. Yangi ta‘lim standartlarining kiritilishi OTM oldiga kompetentli, malakali bitiruvchilarni tayyorlash masalasini qo‘ydi. Ular olgan bilim va malakalarini nostandart vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatiga ega bo‘lishlari hamda kasbiy faolityalarida masalalarining orginal yechimini topish malakalariga ega bo‘lishlari taqozo qilinadi.

Ammo ta‘kidlash lozimki, o‘qituvchi uchun zarur bo‘lgan shunday kasbiy-shaxsiy sifatlar kreativlik va ijodiy qobiliyat sifatida, alohida o‘zlashtirilgan kompetensiyalar sirasiga kirmaydi.

“Kreativlik” atamasi - ruscha “креативность” - inglizcha “creativity” - lotincha **create**

bo‘lib – yaratmoq, bunyod qilmoq, ijodga qobiliyat mavjud, degan ma‘nolarni anglatadi.

Kreativlikning shakllanishi va o‘rganilishi masalalari bilan dunyoning ko‘pgina mamlakatlari olimlari shug‘ullanishgan, jumladan, D. Gilford, Ye.P. Torrens, S. Mednik, K. Rodgers, Dj. Renzulli, R. Sternberg, J. Teylor va b. Ular kreativlikni shaxsiy aspektda uning intellekt bilan aloqadorligida qarashgan hamda kreativlikni o‘rganishning diagnostik metodlarini tadqiq qilishgan.

Tadqiqotchi Ye.P. Torrensning fikriga ko‘ra, kreativlikni rivojlantirish tashqi majburan yuklangan cheklanishlar va stanadrlardan ustun kelish imkonini beradi. Kreativlik esakamchiliklar, bilimdagi yetishmovchiliklar, ularning disgarmoniyasini o‘ziga olish qobiliyatisifatida qaraladi.

Ye.P. Torrens bo‘yicha, kreativlik – bu muammolarga, bilimdagi yetishmovchilikka, ularning disgarmoniyasiga, bu muammolarni aniqlash, uning yechimini topish, farazlarni tekshirish, qayta tekshirishda sezuvchanlik jarayonining paydo bo‘lishi tushuniladi.

Kreativlikning alohida jihatlarini tadqiqotchi S. Mednik ajratib ko‘rsatadi, uning ta’kidlashicha, verbal (og‘zaki) va noverbal kreativlikni ajratish kerak. Verbal kreativlik og‘zaki shaklda, jumladan, muammoli vaziyatlarda orginal g‘oyalarni gap orqali ifodalashda, so‘zlar o‘xshashligini topish imkoniyatida, noverbal kreativlik esa – badiiy obrazlar, turli rasmlar shaklidaijodiy qobiliyatning namayon bo‘lishidir [1].

E. Frommning fikricha, kreativlik – bu nostandart vaziyatlarda yechimni topish, anglash va ajablanish qobiliyati bo‘lib, bu yangilikni ochishga qaratilganlik va o‘z tajribasini chuqur anglab yetish qobiliyati sanaladi [2].

Tadqiqotchi Dj. Renzulli kreativlikka shaxs fe‘l-atvori xususiyati sifatida qaraydi va u mahsulotni orginal usulda izlash, muammo yechimini topish, muammoga yangicha yondashuv tarzida ifodalanadi [3].

A. Maslou kreativlikka sifat, deb qaraydi va u hayotning barcha jabhalariga joriy qilinishi mumkinligini ta’kidlaydi. Olimning fikricha, kreativlik sifat tarzida har bir kishiga tug‘ulgandan beriladi va u ko‘pchilik tomonidan muhit ta’sirida yo‘qotib boriladi. A. Maslou ta’kidlashicha, intellektual qobiliyatlilik zaruriy bo‘lsada, kreativlikning paydo bo‘lishining yagona sharti ham emas. Kreativlikning dolzarblashuvida bosh rolni, A. Maslou fikricha, motivlar, qadriyatlar va shaxsiy

xususiyatlar, o‘ynaydi. Ijodiy shaxsni shunday, kognitiv qobiliyat, muammolarni his qila bilish, erkin hukm chiqara bilish kabi xususiyatlar tavsiflaydi [4].

Olimlardan D.B. Bogoyavlenskaya, I.P. Koloshina, A.M. Matyushkin, A.Ya. Ponomarev va b. kreativlikni intellektual tashabbusning faoliyat orqali, ijod jarayoni kontekstida paydo bo‘lishini ta’kidlaydilar.

D.B. Bogoyavlenskaya nuqtai nazaridan, ijod – bu intellektual faollikning oliy shakli, eng muhim sifat tavsifi va unga intellektual tashabbus xizmat qiladi. Olimaning fikricha, kreativlik situativ-rag‘batlantiruvchi faollik bo‘lib, u ko‘rsatilgan muammo chegaralaridan chiqishga intilishda paydo bo‘ladi. Ijodning tizimlashtiruvchi omili, tadqiqotchi fikricha, intellektual faollik hisblanadi va u integral ta’lim sifatida, shaxsning yaxlit xususiyati sifatida tushuniladi hamda tizimintellektual va motivatsion komponentlari birligi va shaxsning situativ-rag‘batlantiruvchi faoliyati qobiliyatini ta’minlaydi [5].

1. Kreativlik ijodni o‘rganishning alohida aspekti sifatida ko‘riladi va insonning ichki resursi sifatida qaraladi. Jumladan Ya.A. Ponomarev, ijodning yaxlit konsepsiyasini psixologik jarayon sifatida, kreativlik esa shaxsning ijodiy aspektlaridan biri sifatida taklif qilinadi [7].

Ko‘pchilik tadqiqotchilar ijodiy jarayonlarda motivatsiyaning muhim rolini ta’kidlashadi. Tadqiqotchi F. Berron fikricha: “Ko‘p insonlar kreativ bo‘lish qobiliyatlarga egadirlar, ammo hamma ham unda bo‘lolmaydi. Bunda asosiysi motivatsiyadir”. Ijodiy shaxs xarakteristikasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, ta’kidlash kerakki, ular bo‘lajak o‘qituvchi shaxsida albatta bo‘lishi kerak [8].

O‘quvchida ijodiy shaxsni faqat ijodiy fikr yurituvchi va harakat qiluvchi pedagog tarbiyalashi mumkin, chunki o‘quvchi shaxsida kreativlikni rivojlantiruvchi o‘qituvchining roli an’anaviy axborotlarni yetkazuvchi o‘qituvchidan farq qiladi. Uning oldiga boshqa vazifa qo‘yilgan: bilimni yetkazish emas, balki o‘quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ochishdan iborat.

V.N. Drujinin, L.I. Larionova, A.M. Matyushkin, V.I. Panov, A.Ya. Ponomarev, Dj. Renzulli, V.D. Shadrikovlarning ishlarida o‘qituvchi qanday qilib bola ijodiy

potensialini qo‘llab- quvvatlashda yetakchi rolni o‘ynashi mumkinligi ko‘rsatib berilgan.

V.E. Inozemsev, N.V. Kuzmina, L.Ya. Miloradovlarning tadqiqotlarida kreativ o‘qituvchiqanday tayanch bilimga (loyihalash va materialni ijodiy qayta ishlash, uni ta’limning yakuniy natijasi bilan moslashtirish qobiliyatiga) ega bo‘lishi lozimligi asoslangan; ta’lim oluvchilarning ijodiy faolligini dars jarayonida tashkillashtirish va qo‘llab-quvvatlash; o‘quv-tarbiya vazifalarini ijodiy yechish nuqtai nazardan o‘z tajribalarini tahlil qilish ko‘nikmasiga egalik; ish jarayonini qayta shakllantirish, o‘quv ma’lumotlarini orginal tizimga solishi va uni ta’lim oluvchilar tushunish darajasida moslashtirish ko‘nikmasiga ega bo‘lishligini taqozo qiladi [9].

Shundan xulosa qilish mumkinki, kreativlik – pedagogik faoliyatning mohiyatli sharti, o‘qituvchi mehnatining ob’ektiv kasbiy zaruratidadir. Kreativlik bo‘lajak o‘qituvchi konstruktiv, nostandart tafakkur qobiliyatining ichki resursini, shuningdek, o‘z tajribasini anglashi va rivojlantirishi ifodalaydi.

Bu kreativlikning shaxsiy-xulq-atvor parametrlarini aniqlash hamda kreativlikni shaxsiy rivojlanish resursi sifatida ko‘rish, bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy rivojlanishi va kasbiy faoliyati kontekstida matnida ijobiy o‘sish dinamikasini namoyish qilish imkonini beradi.

Aynan kreativlik bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy krizislardan konstruktiv chiqishini, professionalizmga barqaror o‘tishi, adaptiv, reproduktiv, evristik va kreativ shakllarda o‘zini namayon qilishi, o‘quvchi shaxsini loyihalashda namayon qilishi, kutilmagan vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qilishi, bolalar xususiyatidan kelib chiqib, o‘quv jarayonini tashkil qilishi, o‘z shaxsiy individualligini ijodiy akt sifatida ta’minlashi, avval bo‘lmagan yangiliklarni kiritishini ta’minlaydi.

References:

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. -СПб., 2000.
2. Фромм Э. Характер и социальный процесс // Психология личности. - М., 1982. - с. 48-54.
3. Рензулли Дж. Модель обогащенного школьного обучения. -М., 1972.

4. Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы. -М., 2011.
5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. -М., 2002.
6. Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания. -М., 1994.
7. Пономарев Я.А. Психология творчества: перспективы развития // Психологический журнал. 1994. №6. -С.38 –50.
8. Макарова Л.Н., Подымова Л.С., Степыкина О.В. Развитие творческой индивидуальности учителя как психолого-педагогическая проблема // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. № 2(42). -С. 148-153.
9. Кузмина Х.Б., Иноземсева В.Е., Милорадова Л.Я. Преподаватель высшей школы как субъект акмеологического творчества // Акмеологические проблемы подготовки преподавателей. 1999. №2.- С. 65 - 75.